

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И УРОЖАЙ СЕМЯН ЗИМУЮЩИХ ДВУЛЕТНИКОВ

Батиров Х.Ф.

профессор каф. экологии и безопасности жизнедеятельности СамГУ им.

Ш.Рашидова, доктор с.-х.наук

Меликов Шохрух.

студент 4-курса факультета географии и экологии

Аннотация. В статье описана возможность выращивания корнеплодов в зимний период, которые в процессе формирования урожая семян имеет экологическое значение, т.к. в почву поступает большое количество дополнительного биоэнергетического материала, улучшающие её агрофизических свойства;

Ключевые слова: агроценоз, осенне-зимний, зимний и ранневесенний период, формирующий урожай семян, экологическое значение, опыление цветков;

ECOLOGICAL CONDITIONS AND SEED YIELD OF WINTERING ROOTS

Annotation. The article describes the possibility of growing root crops in winter and in the field occupied by them a special type of plant communities is formed, which in the process of forming the seed harvest also has environmental significance, because a large amount of additional bioenergetic material enters the soil, improving its agrophysical properties;

Key words: agrocenosis, autumn-winter, winter and early spring period, forming the seed harvest, ecological significance, pollination of flowers;

Введение. В Узбекистане и за рубежом проведены широкомасштабные исследования по изучению биологических и технологических особенностей

двулетних культур весенне-летнего периода их вегетации и обобщающие работы по ним опубликованы [6, С.17-127.7, С.35-52] и другими.

В этой связи, важнейшими зимующими культурами в агроценозе, которые могут выращиваться не как культуры, формирующие урожай в летний, но и в осеннее-зимний, зимний и ранневесенний периоды вегетации, куда мы относим свеклу столовую, морковь, капусту белокочанную, репу, редьку, лука репчатого, чеснока и других [3,33-34.8,С.97-111].

Надо иметь ввиду то, что на поле, занятом двулетними культурами, формируется также особый тип растительных сообществ. Так, в работах некоторых авторов при исследованиях зимующих культур численность всходов сорных растений бывает больше, чем на полях, вспаханных под зябь [1,С.42-76. 2,С.19-47]].

Кроме того зимующие культуры рано начинают цвести и ввиду этого их охотно посещают многие опылители, которые способствуют повышению урожайности этих, а так же других культур в пределах 50-65% по сравнению с вариантом без опыления [8, С.19-31].

Некоторые же авторы считают, что зимний период является надежным фактором борьбы с почвенной эрозией, засоленностью, которые прикрывают почвенный покров от ветров, смыва почвенных частиц и тем самым способствуют миграции элементов, находящихся в пахотном горизонте [9, С.44-81].

Исходя из этого возделывание корнеплодных культур в зимний период приобретает, на наш взгляд, особое экологическое значение в том плане что их можно рассматривать как средство обогащения почв органическими остатками в виде опада листьев, остатков стеблей, корневых систем и т.д.[4, С.12-127].

Методика исследования. В этой связи наша цель явилась в оценке пригодности двулетников к зимним условиям региона и влияния экологических условий с целью использования их продукции для семенных и других целей. Выбор опытного поля, закладка проведения, фенологические наблюдения и

биометрические измерения, а также учет урожая культур проводились по методикам полевого опыта и другим существующим методикам [5, С.297-315].

Опыты закладывались на орошаемых землях Пайарыкского района Самаркандской области в 4-ех кратной повторности с размещением делянок в два яруса, а общая их площадь составляла 50м², из них учетных – 42м². В период вегетации растений учитывались масса растений, количество и площадь листьев, густота стояния растений после всходов, перед уборкой, урожай, качества семян и результаты опытов подвергались статистической обработке дисперсионных методом.

Результаты и их обсуждения. Следует отметить, что темпы накопления массы и образования новых органов зависят от того, какие экологические условия складываются в этот период. Основными факторами определяющими зимнюю вегетацию, являются температура воздуха и свет находящиеся во взаимной зависимости, а также наличие доступной для растений формы воды (табл.1).

Таблица 1

Показатели роста двулетников перед зимовкой (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабад» » Самаркандской области, среднее за 2019-2022 гг.)

Показатели	Культуры				
	Столовая свекла	Листовая свекла	Столо вая морко вь	Брюкв а	Редька масличн ая
Масса корня, г	45,1	39,7	31,5	33,7	39,3
Листья: масса, г	70,3	61,0	44,5	45,3	75,2
кол-во, шт.	15,0	14,0	12,3	15,0	14,0
площадь, см ²	860,2	702,5	503,4	619,9	803,5

Как видно из данных таблицы, что при посеве семян в оптимальные сроки посева и нормы их высева корнеплоды формируют определенной массы корня, количества и массы их листьев. Так, в опытах если масса корня свеклы была от 45,1 до 39,7 грамма, массы листьев 70,3 61,0 грамма с общей их площадью 860,2 и 702,5 см² , что у моркови масса корня и листьев было соответственно 31,5 г; 44,5 г, у брюквы и редьки масличной 33,7 г; 39,3 г и 45,3 и 75,2 г. Определенный интерес представляет также и гибель растений в зимний период их вегетации (табл.2).

Таблица 2

Гибель зимующих растений при выращивании в осенне-зимний и ранневесенний период (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабд» » Самаркандской области, среднее за 2019-2022 гг.)

Культура	Густота стояния растений, млн/га			
	После всходов	Перед уходом в зиму	Ранней весной	Сохранность, %
Свекла столовая	0,35	0,34	0,32	85,1
Свекла листовая	0,30	0,29	0,27	97,2
Морковь столовая	0,34	0,33	0,31	94,8
Брюква	2,5	2,4	2,3	97,0
Редька масличная	2,4	2,3	2,2	97,5
Тифон	3,0	2,9	2,7	98,2
Лук репчатый	0,31	0,30	0,28	95,9

Заметим, что выпад растений может происходить и по другим причинам, но его можно избежать путем тщательной разработки элементов технологий выращивания растений, таких как точный срок посева, глубина заделки семян, нормы высева, способы посева, водно-пищевой режим почвы, укрытие растений почвой и т. д.

Продуктивность этих растений бывает крайне разнообразна и можно с уверенностью сказать, что урожай с их посевов, а также лука и других бывают достаточно высокими (табл.3).

Таблица 3

Урожай семян зимующих культур (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзибад» Самаркандской области, среднее за 2019-2022 гг.)

Культура	Урожай семян, т/га	Масса 1000 шт. семян, г	Всхожесть семян, %	
			Лабораторная	Полевая
Свекла сахарная	2,6	12,4	96,0	91,0
Свекла столовая	2,5	21,4	94,6	90,3
Свекла листовая	2,7	20,6	95,1	89,2
Морковь столовая	1,2	1,4	92,9	85,0
Брюква	2,6	2,06	97,0	92,1
Редька масличная	2,7	11,10	96,5	92,3
Тифон	2,9	5,12	97,4	91,7
Лук	1,4	1,12	91,2	83,8

Как видно из данных таблицы, что сбор урожая достигает маревых 2,5-2,7 т/га, а капустных 2,6-2,9 т/га семян зимующих культур.

Выводы. На основе вышеизложенного можно сделать следующее заключение:

1.Изучение осенне-зимнего, зимнего и ранневесеннего периодов позволяет дать обоснование для подбора культур, пригодных для выращивания с учетом их биологических особенностей.

2.Возделывание зимующих культур имеет экологическое значение, т.к. в почвы поступает большое количество дополнительного биоэнергетического материала, улучшающие агрофизические свойства почвы, а с точки зрения

технологических приёмов оно должно рассматриваться как важнейшая составляющая производства в агроценозе.

Список использованных источников:

1. Батиров Х. Ф. Выращивание семян зимующих культур в Зеравшанской долине // Самарканд, СамСХИ, 1997, 164 с.
2. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения // Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова, Самарканд, 2023, 112 с. 3.
3. Горелов Е.П., Батиров Х.Ф. Использовать собственные возможности // Сельское хозяйство Узбекистана, 1992, вып.4-5, С. 24-25.
4. Добродомов В.Л. Сроки и нормы посева при выращивании осеннего рапса и перко на семена, корм // Автореф. канд. дисс., Самарканд, 1989, 22 с.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта // Москва, «Агропромиздат», 1985, 246 с.
6. Красочкин В.Т. и др. Клубневые растения. Том XIX // С. Петербург, 1971, 435 с.
7. Ларичева М.Д., Авдеева М.М. Селекция и семеноводство корнеплодов // Москва, «Колос», 1980, 125 с.
8. Массино И.В., Ахмедова С.М. Безвысадочное семеноводство свеклы в Узбекистане // Аналитический обзор УзНИИНТИ, Ташкент, 1989, 20 с.
9. Хамдамов Х.Х., Хашимов Ф.Х., Муминов К.М. Как повысить плодородие эродированной почвы? // Ташкент, «Мехнат», 1987, 133 с.